

MANTENIMIENTO DE LENGUA CRIOLLA EN UN CONTEXTO MULTILINGÜE: EL CASO DEL CHABACANO EN LA CIUDAD DE ZAMBOANGA

Lojean Valles-Akil, *Ateneo de Zamboanga*

Introducción

El chabacano de Zamboanga, uno de los seis dialectos del criollo español filipino, ya fue una vez declarado “en peligro de extinción” debido a su falta de una modalidad estándar (Whinnom, 1956:15). Un juicio de este tipo se realizó desde el punto de vista de la lingüística, que normalmente estudia una lengua por medio de su estructura interna. Con la evolución de los conocimientos en el campo de estudios lingüísticos, al surgir lo que llamamos hoy sociolingüística, irrumpió con fuerza una avalancha de ideas, especialmente aquellas que atañían a definición del estado o posible destino de una lengua. Decir que una lengua está muriendo sólo por su estructura interna se puede ahora replicar con conceptos de sociolingüística. Una visión sociolingüística particular sobre el tema, por ejemplo, es la de Edwards (1985:49), quien muestra que *“la suerte de una lengua está estrechamente ligada a sus usuarios, y, si las lenguas entran en decadencia o mueren, esto simplemente obedece a que las circunstancias de sus hablantes se han modificado”* (la cursiva es nuestra).

La previsión para el chabacano, sin embargo, se hizo realidad particularmente no en la variante hablada en Zamboanga sino en las de Cavite, Ternate, Ermita, y Davao (Lipski, 1987). La causa de la decadencia de estos dialectos del chabacano no se ha determinado, pero hay una fuerte convicción de que han sido eclipsados por las otras lenguas habladas en las comunidades lingüísticas donde se hallaban. Con la presencia de otras lenguas en la ciudad de Zamboanga, a pesar de deberse a la creciente inmigración fruto de la floreciente economía de la ciudad, queda la opinión popular e incluso un creciente miedo entre algunos sectores de que eventualmente el chabacano de Zamboanga pueda correr el mismo destino de otros correlatos criollos suyos en otras partes del país.

Por este motivo, el presente estudio intenta determinar el estado del chabacano en la ciudad de Zamboanga, en relación a la situación lingüística de la zona. Específicamente, se centra en determinar su extensión de uso y grado de mantenimiento entre sus hablantes nativos y no nativos. Para ello, se buscó encontrar repuestas a la siguientes preguntas:

1. ¿En qué lengua reconoce personalmente el hablante nativo o no nativo de chabacano poseer una mayor competencia lingüística?
2. ¿Cuál es el nivel de conciencia de competencia lingüística en chabacano entre los hablantes nativos o no del mismo?

3. ¿Qué lengua se usa predominantemente entre los hablantes nativos y no nativos en los ámbitos de familia, medios de comunicación, iglesia/religión, gobierno, enseñanza, trabajo y comunidad?
4. ¿Cuál es la extensión del chabacano entre los hablantes nativos y no nativos en los diversos ámbitos?
5. ¿Qué actitudes lingüísticas hacia el chabacano hay entre los informantes, como elemento de cohesión social y marca de prestigio?
6. ¿Hay una diferencia significativa entre los hablantes del chabacano nativos y no nativos en los siguientes puntos:
 - 6.1 nivel de percepción de la competencia lingüística en chabacano;
 - 6.2 extensión del uso del chabacano en los ámbitos de familia, comunidad, iglesia, enseñanza, trabajo, medios de comunicación y gobierno;
 - 6.3 actitud hacia el chabacano como marca de prestigio y elemento de cohesión social?
7. ¿Hay una correlación significativa entre las variables independientes y cada uno de los siguientes puntos cuando se controlan los tipos de informantes:
 - 7.1 nivel de percepción de la competencia lingüística en chabacano;
 - 7.2 extensión del uso del chabacano en los ámbitos de familia, comunidad, iglesia, enseñanza, trabajo, medios de comunicación y gobierno;
 - 7.3 actitud hacia el chabacano como marca de prestigio y elemento de cohesión social?
8. A la vista de las cuestiones anteriores, ¿cómo se puede caracterizar la situación lingüística en la ciudad de Zamboanga en cuanto a la diglosia?

El estudio analizó las hipótesis siguientes:

1. No hay una diferencia significativa entre los hablantes del chabacano nativos y no nativos en los siguientes puntos:
 - 1.1 nivel de percepción de la competencia lingüística en chabacano;
 - 1.2 extensión del uso del chabacano en los ámbitos de familia, comunidad, iglesia, enseñanza, trabajo, medios de comunicación y gobierno;
 - 1.3 actitud hacia el chabacano como marca de prestigio y elemento de cohesión social.
2. No hay una correlación significativa entre las variables independientes y cada uno de los siguientes puntos cuando se controlan los tipos de informantes:
 - 2.1 nivel de percepción de la competencia lingüística en chabacano;
 - 2.2 extensión del uso del chabacano en los ámbitos de familia, comunidad, iglesia, enseñanza, trabajo, medios de comunicación y gobierno;
 - 2.3 actitud hacia el chabacano como marca de prestigio y elemento de cohesión social.

Breve reseña de la literatura sobre el tema

Este estudio se fundamenta en el aspecto teórico del concepto de Haugen de la ecología de una lengua, que hace hincapié en la interacción entre una lengua y su entorno. El concepto se preocupa especialmente por determinar el estado social y la función de la lengua en cuestión, antes que analizar minuciosamente su estructura lingüística interna. Consecuentemente, permite que el contexto social alcance un protagonismo, en particular, una mejor comprensión de la interacción de la lengua y sus usuarios. Siguiendo a Haugen, la sociedad que utiliza la lengua como uno de sus códigos es el entorno verdadero de la lengua.

Haugen indica que el término "ecología lingüística" resulta bastante amplio, pues cubre un vasto espacio de conceptos y de trabajo de sociolingüística relacionados, que incluye, entre otros, los conceptos de 'ámbito', 'actitud lingüística' y 'competencia lingüística'.

Edwards (1994) apunta la importancia del modelo de Haugen, que da un tratamiento adecuado a las variables de ecología de una lengua, un esfuerzo a menudo pasado por alto por estudios de otros campos. De cualquier modo, muestra un punto débil, al decir que el concepto sólo *minimamente* contempla dimensiones geográficas, educativas, psicológicas e históricas. Edwards, sin embargo, se precipitó al añadir la caracterización de un punto débil; el modelo, como los propuestos por otros estudiosos, proporciona una nueva perspectiva de analizar una lengua y es, por tanto, la mayor contribución al campo de la sociolingüística.

El modelo de Haugen de ecología lingüística, en su intento de llamar la atención sobre el entorno social de una lengua, particularmente puede ser útil para entender el estado de una lengua en un contexto multilingüístico en el sentido de si esta última entra o no en decadencia. Edwards (1985:49) reivindica que "la suerte de una lengua está estrechamente ligada a sus usuarios, y, si las lenguas entran en decadencia o mueren, esto simplemente obedece a que las circunstancias de sus hablantes se han modificado." Más tarde reiteró esa afirmación diciendo que el estado de una lengua no se puede considerar de manera útil al margen de sus hablantes, enfatizando que "los fenómenos lingüísticos son fenómenos sociales y están intrincadamente entretreídos." (Edwards, 1994:106). Como afirma (*ibid.*:116):

Los cambios de entorno, las migraciones humanas, y las necesidades y reivindicaciones producen alteración —y ese amplio flujo social conllevan una gran, casi inexorable, influencia lingüística [...] La decadencia de una lengua a menudo es un *síntoma* de contacto de grupo sociales entre poblaciones de desigual estado político y económico.

Un contacto de este tipo es un suceso particular en un contexto multilingüístico, donde los contactos lingüísticos, según Edwards, pueden ocasionar lenguas en conflicto (Ibid.:89), p. ej., donde un grupo puede abandonar finalmente su lengua original en favor de otra. Describió el escenario con cierto dramatismo de esta manera:

las lenguas 'grandes' [...] pueden humillar a las menores y pueden contribuir a su fin, y la pugna puede existir entre variantes menores al entrar en conflicto por mantener su espacio, algunas veces a la sombra de un gigante inconfesable y en apariencia irreductible.

Edwards posteriormente explicaba que las lenguas se pueden eclipsar o pueden recibir la amenaza de otras, no por culpa de ningún "defecto inherente" o "tara lingüística fatídica." Continuaba diciendo que "el poder de la variante que pugna es consecuencia de la fuerza de su comunidad y es ésta la que, en último término, debe punir la variante a que se enfrenta, especialmente a aquellos que ya fueron alguna vez dominantes por su parte" (Ibid.:105).

Este escenario frecuentemente se puede encontrar en comunidades donde hay lo que Fishman (1980) califica de 'bilingüismo inestable'. Fishman (1971) antes ya había notado que no existe una estricta separación de uso de las lenguas involucradas en una situación de contacto y ocurre a menudo una superposición de lenguas: la situación lingüística es la de bilingüismo inestable. Por otro lado, la situación puede ser la de diglosia. Siguiendo a Ferguson (1959), la diglosia puede darse si hay una clara distribución funcional con respecto a ámbitos de uso conforme a una variante que se sobrepone o superior (S) y la de dialectos de la zona o variante inferior (I). En otras palabras, hay ciertos ámbitos que requiere sólo una de las variantes lingüísticas. El término *diglosia* lo usó por primera vez Ferguson para referirse a dos variantes de la misma lengua, pero fue más tarde ampliado (Fishman, 1967; Platt, 1977; y Fasold, 1984) para referirse no sólo a variantes de una lengua sino también para separar lenguas no emparentadas, y para referirse no sólo a situaciones de bilingüismo sino también incluso a situaciones lingüísticas de comunidades plurilingües. Todos los estudios de diglosia indican que la variante S tiende a asociarse con ámbitos formales y de prestigio social mientras que la variante I se conecta frecuentemente con dominios informales y de cohesión de grupo. Es precisamente en las situaciones de diglosia ('bilingüismo estable') y no-diglosia ('bilingüismo

inestable') que el mantenimiento de la lengua constituye una cuestión relevante. Según Fasold (1984:213), "el mantenimiento a menudo es una característica de comunidad bilingüe o plurilingüe." Particularmente añade que algunas comunidades plurilingües muestran una clara tendencia al mantenimiento lingüístico, especialmente cuando "se reserva cada lengua para ciertos ámbitos con escasa intromisión de una lengua en los dominios de las otras" (Ibid.).

La descripción del mantenimiento lingüístico de Fasold, así como el de otros sociolingüistas, apunta claramente a otro concepto relacionado, encubierto casualmente en el modelo de Haugen: el concepto de *ámbito*. Todos los estudios sobre el mantenimiento lingüístico parecen estar de acuerdo con el hecho de que para que una lengua sobreviva hace falta un ámbito para su uso, p. ej., "una lengua puede mantenerse sólo si sirve como medio de comunicación con hablantes con quienes se desea comunicar" (Haugen, 1980:114, citado en Janik, 1996:8).

El concepto de "ámbito" lo desarrolló Fishman, quien trabajó con la premisa de que en un contexto multilingüístico hay ciertas esferas de actividades socioculturalmente reconocidas que tienden a forzar la elección particular de cierta lengua en vez de otra. Definió entonces "ámbito" como (1972:20):

una imagen sociocultural abstraída de temas de comunicación, relación entre interlocutores, y lugares para la comunicación, ligado a las instituciones de una sociedad y a esferas de actividad donde *la conducta individual y los modelos sociales se pueden distinguir entre sí e incluso interrelacionarse*. (Al ámbito) se llega desde un estudio detallado de las interacciones cara a cara donde la elección de la lengua se fija (cursiva en el original).

En palabras más sencillas, no obstante, un *ámbito* hace referencia a "un espacio de vida donde se necesitar usar una lengua particular para alcanzar algo" (Janik, 1996:8). Fishman (1972:15) teorizó "que la elección lingüística habitual dentro de comunidades plurilingües o de contactos multilingüísticos dista mucho de constituir una manera frecuente de disposición aleatoria". Argumentó que "la *práctica peculiar* prescribe que sólo una de las lenguas o de las variantes teóricamente potenciales será escogida por los específicos tipos de *interlocutores* en específicas clases de *ocasiones* para específicas clases de *temas*."

El concepto de *ámbito* de Fishman se convirtió en una palabra de referencia obligada en los estudios sociolingüísticos de los años posteriores a su concepción. Al considerar la organización social como su fundamento conceptual (Appel y Muysken, 1987:23), el concepto reveló la aproximación sociológica denominada *análisis del ámbito*, utilizado en modelos determinantes de uso lingüístico o elección en comunidades plurilingües (Fasold, 1984:183). Como Holmes señaló (1992:26), *ámbito* es un concepto

que explica tres factores sociales importantes de la elección de un código —protagonistas, contexto y tema. Es útil para captar generalizaciones amplias sobre cualquier comunidad de habla. Utilizar información acerca de ámbitos de uso en una comunidad hace posible dibujar un modelo muy simple para resumir las normas de uso lingüístico de una. Esto frecuentemente resulta particularmente útil para comunidades bilingües o plurilingües.

La variable *protagonista o interlocutor* también se ve en términos de relación de papel desempeñado, tal como relaciones entre personas de nivel superior frente a subordinado, al mismo nivel o de subordinado a superior. Se definió, asimismo, según la clase del miembro del grupo, identidad y rasgo étnico, basados en diversos especialistas de la materia. Comparando esta variable junto a las otras dos —contexto o lugar y tema—, los estudios de ámbito establecieron un número de ámbitos empíricamente comprobados. Greenfield (1968, citado en, 1972:22), por ejemplo, utilizó análisis de ámbitos de su estudio de la comunidad hablada de Puerto Rico en Nueva York y recopiló datos empíricos que corroboraban la validez de cinco ámbitos a los que dio los siguientes nombres: familia, amigos, religión, educación y trabajo.

Un trabajo posterior de Parasher (1980, citado en Fasold, 1984:184) también utilizó análisis de ámbitos de su estudio del uso lingüístico en la India y añadió tres ámbitos más a los de Greenfield, denominados: vecinos, negocios y gobierno.

La importancia del concepto de ámbito para el mantenimiento de una lengua la apuntó el propio Fishman, quien declaró que el mantenimiento de la misma (y sustitución lingüística, el proceso inverso) se derivan bastante *desigualmente* a través de varios ámbitos. En sus propias palabras (1971:305):

ciertos ámbitos pueden mostrarse perfectamente más propensos al mantenimiento que otros (por ejemplo, el ámbito familiar en comparación al ámbito laboral) a través de cada uno de los contextos multilingüísticos, caracterizados por el desarrollo económico y

urbanístico, a pesar de que se encuentran involucrados ya sea los poblaciones receptoras de la inmigración o aquellas que acompañan a la población nativa.

Añadió que otros ámbitos tales como el de la religión pueden orientarse fuertemente a la conservación lingüística durante los primeros estadios de interacción, pero que pueden eventualmente convertirse en un fuerte camino de sustitución, especialmente cuando “la inserción social puede garantizarse mejor por la vía de la sustitución” (Ibid.)

Entre las líneas de factores socioeconómicos, Edwards (1994:116) llama la atención sobre el hecho de que “los factores ampliamente socioeconómicos a menudo pueden influir de manera indirecta en que una lengua entre en decadencia, por motivos tales como las actitudes y fidelidades de los hablantes”, que, por su parte, “se fundamenta en sentimientos de prestigio.”

Otro concepto relevante para el mantenimiento lingüístico, por consiguiente, es el de las actitudes lingüísticas. De nuevo, como en los otros conceptos tratados anteriormente, nos tenemos que remitir al modelo de ecología lingüística de Haugen.

Se ha percibido que los contextos multilingüísticos constituyen un lugar natural para estudios de actitudes lingüísticas, particularmente porque éstas últimas pueden servir “como barómetro relaciones sociales más amplias” (Edwards, 1983:234). Aunque teórica y metodológicamente ha habido muchas divergencias acerca del concepto general de *actitud*, se ha considerado un concepto de capital importancia en la ciencia social; esto obedece a que proporciona algunas vías de acceso para abordar las actitudes interétnicas (Cooper y Fishman, 1974 en Giles et al, 1983).

En la psicología social, por ejemplo, se ha señalado que (Ibid.:81):

En la mayoría de las sociedades multiculturales, la fuerza que marca la diferencia de grupos sociales en concreto se refleja en cambios lingüísticos y en actitudes frente a esos cambios. Por lo tanto, para obtener cualquier conocimiento real de los problemas específicos de una lengua necesitamos estudiar cómo la gente reacciona frente a las variantes lingüísticas habladas en su hábitat.

Giles y sus colegas afirman, respecto a su discusión de la noción de marcadores discursivos, que las actitudes lingüísticas pueden desempeñar la función de mantenimiento de la identidad, que se refiere a estructuras que mantienen la autoestima. A través de las actitudes lingüísticas, es posible que un intragrupo pueda diferenciarse de un extragrupo, que mantenga una distancia social y que se justifique unas diferencias

del intragrupo. Eiser (1982 en Giles et al, 1983) declaró que las actitudes relevantes las comparten los miembros de un grupo y pueden posibilitar una imagen positiva del intragrupo.

En sociología, los estudios lingüísticos se han limitado estrictamente a actitudes hacia una lengua. Este tipo de estudios tiende a preguntar a los sujetos si piensan que una la variante de una lengua dada rica/pobre, bonita/fea, agradable/desagradable al oído y etc. Se ha argumentado, no obstante, que en el estudio de la actitud lingüística, no sólo se debe abordar las actitudes hacia una lengua sino también aquéllas hacia los rasgos y usos lingüísticos (Cooper y Fishman, 1974 en Giles et al, 1983).

Según Edwards (1985:150), los estudios lingüísticos han revelado invariablemente que las diferentes variantes evocan distintas percepciones, por ejemplo, las identidades de los hablantes resultan ampliamente analizadas en relación a términos de **estatus** y **cohesión social**. Respecto al estatus, a menudo considerado como **prestigio**, los estudios han mostrado que parece existir una 'aguda' conciencia entre los miembros de un grupo sin prestigio de que sus modalidades lingüísticas no los acompañan en la dirección de una promoción social (Appel y Muysken, 1987:20). Por el contrario, el hecho de poder hablar una lengua de prestigio equivale a un estímulo socioeconómico.

Edwards (1982:21 en Appel y Muysken, 1987:19) sostuvo que las actitudes son expresiones de la convención y preferencia sociales, donde se reflejan la conciencia del estatus y el prestigio respecto a los hablantes de una lengua dada. Añadió además que las diferencias en evaluación subjetiva (lingüística) obedecen a diferencias del posicionamiento social de los grupos etnolingüísticos.

Respecto a la cohesión social, los estudios han mostrado que las actitudes lingüísticas con frecuencia están conectadas a "fuerte sentimientos de protección del propio grupo" (Ibid.). Es este aspecto de la actitud lingüística que puede justificar lo que Fasold (1984:158) señaló como el modo de comprender "de qué manera la lengua se usa como símbolo de los miembros de un grupo."

En la discusión de Haugen sobre su ecología del lenguaje, dos términos relevantes se pueden relacionar con las variables de la actitud lingüística de prestigio y cohesión social, particularmente en relación a la posición relativa de una lengua en la sociedad. Haugen también habló de estatus (prestigio) e intimidad (cohesión social) cuando declaraba que en una sociedad que utiliza más una que otra variante o lengua, es posible clasificar lenguas o variantes en términos de cuantificación de estatus e intimidad. Definió **estatus** como "la asociación con poder e influencia en el grupo social" e **intimidad** como asociada a la cohesión social, valores colectivos, relaciones de amistad y amor, por ejemplo, "los contactos establecidos a través de la vida común y de grupo" (Ibid.:329).

Otro concepto que es inherente al mantenimiento de una lengua, que también se subordina

a las actitudes y uso lingüísticos en los diversos ámbitos, es el de competencia lingüística. La hipótesis es simplemente que si alguien es competente en la lengua surge entonces la siguiente doble pregunta: ¿en qué ámbitos la utiliza y qué actitudes posee hacia la misma?

Siguiendo a González y Bautista (1986), la mayoría de los estudios filipinos sobre la competencia lingüística contienen dos niveles generales de pregunta. En un macro nivel, la pregunta refiere a cómo una competencia se da en una lengua concreta, y, a un micro nivel, atañe a cómo alguien considera su destreza oral, escrita, lectora y de comprensión auditiva. En el presente estudio será más tarde cuando nos centremos en el tema, pero se realiza una modificación al denominar las dos últimas habilidades. Se denomina *lectura* como *comprensión lectora de un mensaje escrito* y *percepción oral* como *comprensión auditiva de un mensaje hablado*, debido a la suposición de que se puede leer o escuchar en una determinada lengua sin poder entenderla en absoluto.

González y Bautista, por el contrario, apuntaron que los estudios por lo general "simplemente obtienen información de cómo los informantes perciben su competencia" en una lengua dada; y de aquí, los datos que se fían fielmente de la competencia propia comunicada. Esto, sin embargo, según muchos investigadores, presenta problemas de validez mínima. Siguiendo a Fasold (1984), la evidencia empírica ha revelado invariablemente una fuerte correlación entre la competencia propia expresada y aplicación cotidiana de la misma. Los estudios han mostrado, asimismo, la correlación entre el grado de competencia y el de uso lingüístico. En otras palabras, resulta absolutamente necesario que exista algo de competencia para que se lleve a cabo un uso (Brennan y Ryan, 1974).

Todos los conceptos mencionados de la ecología lingüística en el estudio propuesto se pueden tomar juntos para abordar el uso y el mantenimiento lingüístico en un entorno multilingüístico. Además, se pueden usar para abordar la situación lingüística de la zona, por ejemplo, si es o no el caso de que se pueda dar diglosia en el entorno multilingüístico.

Se ha señalado que esos conceptos de la sociolingüística frecuentemente se han utilizado en contextos que no tratan de lenguas criollas. En otras palabras, aunque algunos estudios de criollística han tenido en cuenta las actitudes lingüísticas y el mantenimiento y desaparición de una lengua, entre otros, raramente remiten a casos de comunidades de habla no criolla, a menudo estudiadas por sociolingüistas o por teorías y modelos desarrollados en relación a situaciones donde no hay lenguas criollas (Rickford, 1988:54-55). Como señaló Rickford, los estudios de criollística "hacen un uso insuficiente de los principios y métodos de la sociolingüística, y realizan pocas referencias a datos en relación a comunidades no criollas."

El chabacano de Zamboanga es un criollo hablado por una comunidad de habla en un

entorno multilingüístico; por ello, los conceptos referidos anteriormente se incluyen en el modelo global de la ecología de una lengua utilizado como el principal marco teórico del estudio.

Metodología

El estudio utilizó el diseño de análisis descriptivo usando datos cuantitativos y cualitativos con el fin de investigar y describir el fenómeno del mantenimiento de una lengua en un entorno plurilingüe. Lo que particularmente centró el enfoque en el mantenimiento lingüístico del chabacano en relación a su uso en siete (7) ámbitos relevantes: de familia, iglesia, enseñanza, comunidad, medios de comunicación, gobierno y trabajo; las actitudes lingüísticas de sus hablantes respecto a los índices de prestigio y cohesión social; y su nivel de competencia en sus lenguas adquiridas de las destrezas lingüísticas de expresión y comprensión orales y escritas.

El estudio selecciona una muestra de individuos entre los habitantes de la ciudad de Zamboanga, principalmente clasificados por su condición de hablante nativos o de no nativos. Presta atención a las variables de edad, lugar (rural/urbano), sexo, y nivel de estudios educativo con el objetivo de determinar si guardan una pertinente correlación con el uso, actitudes y competencias lingüísticas de los informantes.

Se contactó con diez escuelas secundarias y universitarias para acceder a sus alumnos y a las unidades familiares de éstos últimos con un mínimo esfuerzo. Las propias escuelas y facultades se seleccionaron atendiendo al simple procedimiento de probabilidad proporcional de su número de alumnos (PPA). Se seleccionó de cada una de las diez instituciones escolares 15 alumnos; es decir, un total de 150 informantes seleccionados. Una vez que se tuvo a los estudiantes, un adulto de sus respectivas unidades familiares automáticamente pasó a formar parte de la muestra del grupo de adultos, lo que quiere decir que un total de 150 constituía el grupo de informantes adultos. El estudio, por lo tanto, disponía de una muestra total de 300 individuos.

El estudio contaba principalmente con datos extraídos del vaciado de dos modelos de cuestionarios: el cuestionario para adultos y el cuestionario para estudiantes. Sin embargo, para corroborar estos datos cuantitativos, se recogieron datos cualitativos adicionales con recursos tales como observaciones y entrevistas no estructuradas.

Resultados y argumentación

Los resultados del estudio se presentan a continuación junto a la cuestión formulada.

1. ¿En qué lengua reconoce personalmente el hablante nativo o no nativo de chabacano poseer una mayor competencia lingüística?

En términos de competencia lingüística, el chabacano fue la lengua que se apuntó entre los informantes NC y el tagalo, entre los informantes NNC. Para ambos grupos, el inglés

era la segunda lengua preferida.

2. ¿Cuál es el nivel de conciencia de competencia lingüística en chabacano entre los hablantes nativos o no del mismo?

En términos de conciencia de competencia lingüística en chabacano, el informante nativo (NC) expresó un alto nivel de competencia en todas las destrezas de la lengua chabacana. No obstante, también hay que señalar que su competencia en cada una de las destrezas tienden a disminuir desde la expresión oral, que posee la mayor clasificación, seguido de la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Los informantes NC expresaron su menor competencia en la expresión escrita.

Los informantes NNC, por su parte, expresaron su mayor nivel de competencia en la comprensión auditiva del chabacano, seguido a poca distancia por la expresión oral y comprensión lectora. Como el grupo de informantes nativos, el grupo NNC también mostró la menor competencia en expresión escrita.

3. ¿Qué lengua se usa predominantemente entre los hablantes nativos y no nativos en los ámbitos de familia, medios de comunicación, iglesia/religión, gobierno, enseñanza, trabajo y comunidad?

El chabacano fue la lengua predominante en todos los ámbitos, salvo el de los medios de comunicación, entre el grupo NC. Entre los informantes NNC, el tagalo fue la lengua predominante en cuatro ámbitos: religión, enseñanza, medios de comunicación y trabajo; el chabacano, en sólo dos ámbitos: comunidad y gobierno; y el cebuano en el ámbito de familia. El último dato puede atribuirse al hecho de que un considerable volumen de hablantes nativos de cebuano forma parte del grupo de informantes NNC del estudio. El cebuano en el ámbito de casa de los NNC se seguía a corta distancia por el tagalo y por el chabacano.

Las observaciones directas de interacciones familiares en los habitantes no chabacanos de la ciudad de Zamboanga revelaron que aunque el mantenimiento de la lengua materna de los inmigrantes era fuerte en el domicilio personal, el chabacano algunas veces se podía percibir en conversaciones de miembros de la familia. Por lo general, el chabacano era la lengua más frecuentemente usada cuando se producían cambios de código lingüístico en conversaciones de inmigrantes hablantes de chabacano.

Las interacciones en el ámbito de la iglesia mostraban una preferencia por el chabacano entre los NC y por el tagalo entre los NNC. Sin embargo, entrevistas con sacerdotes de parroquias y, a veces, con sus ayudantes, así como observaciones directas de uso lingüístico de la iglesia de la ciudad de Zamboanga revelaron que entre las iglesias católicas, fueran urbanas o rurales, el inglés se usaba principalmente en la mayoría de los oficios religiosos. La misma tendencia en el uso lingüístico se podía encontrar en otras iglesias cristianas, tales como las protestante/ Alianza / evangélica y la Adventista

del Séptimo Día. Entre los musulmanes, como era de esperar, se usaba predominantemente el árabe en la mayoría de los oficios islámicos. En algunas lecturas islámicas, se usaba algunas veces el inglés y el tagalo. El "khutba" o sermón del viernes sagrado (Salatul Jumaa) se ofreció en la lengua del grupo dominante como el tausug, el maranao y el sama bangingi. De ello se deduce que el modelo de uso lingüístico en el ámbito de la religión en Zamboanga es predominantemente el inglés, pero con un considerable uso del chabacano entre los habitantes NC y tagalo entre los NNC.

El modelo de uso lingüístico en el ámbito escolar es el chabacano-tagalo-inglés para los entrevistados NC y tagalo-inglés-chabacano para los NNC. Este modelo de uso lingüístico muestra claramente la preeminencia del chabacano y tagalo en el ámbito de la enseñanza para ambos grupos. Las observaciones llevadas a cabo en el aula revelaron que el uso lingüístico real de las clases era una "mezcla" de inglés-tagalo-chabacano. Las entrevistas revelaron que los hijos de inmigrantes hablantes del chabacano tendían a usar el chabacano cuando hablaban con sus padres en el centro escolar.

Las observaciones del uso lingüístico en el ámbito de la comunidad revelaron que los inmigrantes que hablan chabacano, por ejemplo, los inmigrantes que aprendieron a hablar chabacano, tienden a hablar chabacano entre ellos. Sin embargo, entre los inmigrantes que no aprendieron a hablar chabacano, el tagalo se usaba normalmente.

Un análisis de los medios de comunicación escrita puso de manifiesto que tanto la prensa local como la nacional se imprimen por lo general en inglés y tagalo. Además, entre los cuatro periódicos locales, tan sólo dos ofrecían una columna regular escrita en lengua chabacana. Las observaciones reales del uso lingüístico en los medios de radiodifusión igualmente demostraron la preeminencia del inglés y del tagalo, a pesar de la presencia de programas de chabacano tanto en radio como en televisión. Por este motivo, se encontró que el chabacano poseía un grado pequeño de uso en el ámbito de los medios de comunicación para los grupos de NC y los de NNC del estudio.

La preeminencia del chabacano en el ámbito del gobierno se puede atribuir a las normativas oficiales sobre el uso del chabacano dictadas por la alcaldesa como ejemplo de sus esfuerzos por preservar la lengua chabacana. Algunas ordenanzas municipales también se han redactado en chabacano. No obstante, la mayoría de las transacciones gubernamentales oficiales, documentos, y sesiones como el Plenario Municipal son predominantemente en inglés.

4. ¿Cuál es la extensión del chabacano entre los hablantes nativos y no nativos en los diversos ámbitos?

Entre los entrevistados NC, la extensión del uso del chabacano fue alta en los ámbitos del hogar, comunidad, gobierno, trabajo e iglesia, pero bajo en los ámbitos de los medios de comunicación. Este dato puede indicar que el chabacano está fuertemente conservado

en el hogar y en comunidad, mantenido menos fuertemente en el gobierno y en el trabajo, y poco preservado en el ámbito de iglesia o de la religión y mínimamente se mantiene en los medios de comunicación social.

Entre el grupo de NNC la extensión del uso del chabacano en el ámbito comunitario era alta en la mayoría de los informantes a quienes correspondía un nivel elevado de uso del chabacano. La extensión del uso del chabacano fue también alta en los ámbitos del gobierno, trabajo y enseñanza en la mayoría de los informantes que poseían un nivel elevado de uso del chabacano. El alcance del uso del chabacano en los ámbitos de la iglesia y de los medios de comunicación constituyó la media en aquellos entrevistado que poseían un nivel medio de su uso. Fue en el ámbito del hogar entre el grupo NNC donde la extensión del uso del chabacano era bajo, con mayoría de los informantes de bajo nivel en dicha lengua.

5. ¿Qué actitudes lingüísticas hacia el chabacano hay entre los informantes, como elemento de cohesión social y marca de prestigio?

El grupo de NC mostraba una actitud positiva hacia el chabacano tanto como lengua de prestigio cuanto como lengua de cohesión social, aunque la actitud hacia el prestigio resultó menos positiva que hacia la cohesión social. El grupo de NNC poseía una actitud negativa hacia el chabacano como lengua de prestigio y como lengua de cohesión social, aunque la actitud hacia la cohesión social resultó menos negativa que hacia el prestigio.

6. ¿Hay una diferencia significativa entre los hablantes del chabacano nativos y no nativos en los siguientes puntos: a) nivel de percepción de la competencia lingüística en chabacano; b) extensión del uso del chabacano en los ámbitos de familia, comunidad, iglesia, enseñanza, trabajo, medios de comunicación y gobierno; c) actitud hacia el chabacano como marca de prestigio y elemento de cohesión social?

La diferencia significativa se halló entre los entrevistados nativos de chabacano (NC) y los no nativos (NNC) en relación a todas las destrezas de expresión oral del chabacano, expresión escrita del chabacano, comprensión lectora y comprensión auditiva del mismo. El grupo de nativos de chabacano (NC) muestra tendencia a juzgarse con mayor competencia en lengua chabacana que el grupo de los no nativos de dicha lengua (NNC). Por tanto, se rechazó la hipótesis nula.

Una diferencia significativa fue también hallada entre los informantes nativos de chabacano (NC) y los no chabacanos (NNC) en su extensión del uso del chabacano en los siete ámbitos estudiados. El grupo de NC manifiesta una tendencia a usar el chabacano en cualquier ámbito más ampliamente que los del grupo NNC. Por ello, se rechazó la hipótesis nula.

Una diferencia significativa, del mismo modo, se encontró entre los entrevistados nativos

de Chabacano (NC) y los no nativos (NNC) en su actitud hacia el chabacano en relación al prestigio y cohesión social. El grupo de NC muestra tendencia a observar el chabacano como una lengua de prestigio y cohesión social de manera positiva, mientras el grupo NNC tiende a concebirla negativamente. En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula.

7. ¿Hay una correlación significativa entre las variables independientes y cada uno de los siguientes puntos cuando se controlan los tipos de informantes?

TABLA 1. La relación entre EDAD y competencia del chabacano, uso y actitud entre informantes nativos (NC) y no nativos del chabacano (NNC)

VARIABLES	NC	NNC
EDAD Y COMPETENCIA EN CHABACANO		
... expresión oral en chabacano	NS	NS
... expresión escrita en chabacano	X	X
... comprensión lectora en chabacano	X	NS
... comprensión auditiva en chabacano	NS	NS
... competencia general en chabacano	X	NS
EDAD Y EXTENSIÓN DE USO DEL CHABACANO en los diversos ámbitos		
... Hogar	X	NS
... Iglesia / Religión	NS	NS
... Enseñanza	NS	NS
... Comunidad	NS	NS
... Medios de comunicación social	NS	NS
... Gobierno	NS	NS
... Trabajo	NS	NS
VARIABLES: EDAD y Actitud hacia el chabacano respecto a:		
... Prestigio	NS	NS
... Cohesión social	NS	NS

LEYENDA: X= Significativa

NS = No significativa

De la Tabla 1, se pueden extraer las siguientes observaciones:

Edad y competencia en chabacano: Entre los informantes NC, no se encontró una relación pertinente entre la edad y la competencia del grupo en expresión oral y comprensión oral. De lo que se saca deduce que no se rechazase la hipótesis nula. Sin embargo, se halló una correlación significativa entre edad y la destreza de expresión escrita y comprensión lectora en chabacano, y en la competencia general en dicha lengua. Los grupos de mayor edad tienden a concebir esas destrezas en mayor grado

que el grupo más joven. Esto puede querer decir que el grupo de mayor edad es el mejor en su destreza de expresión y comprensión escritas, y competencia general en chabacano. De ello se infiere que se rechazó la hipótesis nula.

Entre las personas entrevistadas del grupo CNN, no se encontró una relación significativa entre edad y la destreza del grupo de hablar chabacano, destreza de comprensión lectora en chabacano, destreza de comprensión auditiva y competencia general en la misma lengua. Por esa razón, la hipótesis nula no fue rechazada. Sin embargo, una relación significativa fue encontrada entre edad y habilidad del grupo CNN de hablar chabacano. Sin embargo, a diferencia del grupo CN, la relación presentaba bastante complicaciones, con el grupo de media edad que tendía a considerarse más competente en chabacano escrito que el grupo más joven y el más viejo. A pesar de esta complicación, la hipótesis nula fue, sin embargo, rechazada.

Edad y alcance del uso del chabacano: No se encontró relación significativa entre edad y alcance del uso del Chabacano por el grupo CN en ámbitos como el de la iglesia, la enseñanza, la comunidad, los medios de comunicación, el gobierno y el trabajo. Por esa razón, la hipótesis nula no fue rechazada. Una relación significativa se encontró entre edad y alcance del uso del Chabacano por el grupo CN en el ámbito doméstico. Sin embargo, la relación presentaba bastante complicaciones; con el grupo de media edad que tendía a usar el chabacano en el hogar con menos frecuencia que el grupo más joven y el más viejo. El grupo más joven tiende también a usar el chabacano con más frecuencia en el hogar que los otros dos grupos de edades. A pesar de esta salvedad, la hipótesis nula fue, sin embargo, rechazada.

No había una correlación significativa entre edad y la extensión del uso del chabacano en alguno de los siete ámbitos de hogar, iglesia, enseñanza, comunidad, medios de comunicación, gobierno y trabajo. Por eso, no se rechazó la hipótesis nula.

Edad y actitud hacia el chabacano. Tanto la actitud de los informantes NC como la de los NNC hacia el chabacano respecto al prestigio y cohesión no se encontró asociada con la edad. Por ello, no se rechazó la hipótesis nula, que sostenía que no hay correlación significativa entre las actitudes hacia el chabacano entre los entrevistados NC y NNC respecto al prestigio y el factor de la edad.

TABLA 2. La relación entre LUGAR y competencia del chabacano, uso y actitud entre informantes nativos (NC) y no nativos del chabacano (NNC)

VARIABLES	NC	NNC
LUGAR Y COMPETENCIA EN CHABACANO		
... expresión oral en chabacano	NS	NS
... expresión escrita en chabacano	NS	NS
... comprensión lectora en chabacano	NS	X
... comprensión auditiva en chabacano	NS	NS
... competencia general en chabacano	NS	NS
LUGAR Y EXTENSIÓN DE USO DEL CHABACANO en los diversos ámbitos		
... Hogar	NS	X
... Iglesia / Religión	X	X
... Enseñanza	X	X
... Comunidad	NS	X
... Medios de comunicación social	NS	NS
... Gobierno	NS	NS
... Trabajo	NS	NS
VARIABLES: LUGAR y Actitud hacia el chabacano respecto a:		
... Prestigio	NS	NS
... Cohesión social	NS	NS

LEYENDA: X= Significativa

NS = No significativa

De la Tabla 2, se pueden recoger los siguientes comentarios:

Lugar y competencia en chabacano. No se halló una correlación significativa entre la residencia y la competencia del grupo de NC en algunas de las destrezas y en la competencia general en chabacano. Por este motivo, no se rechazó la hipótesis nula. No se encontró tampoco una relación pertinente entre el lugar y la competencia del grupo NNC en alguna de las destrezas o en la competencia general en chabacano. Por ello, no se rechazó la hipótesis nula.

Lugar y extensión de uso del chabacano. No se halló una relación significativa entre el lugar de residencia y la extensión en el grupo NC del uso del chabacano en los ámbitos de hogar, comunidad, medios de comunicación social, gobierno y trabajo. Por esta razón, no se rechazó la hipótesis nula. Sin embargo, se detectó una correlación significativa entre el lugar y la extensión en el grupo NC del uso del chabacano en los ámbitos de iglesia y enseñanza. El grupo de zona rural muestra una tendencia a usar el

chabacano en la iglesia y en las escuelas más ampliamente que el informante de zona urbana. Por ello, se rechazó la hipótesis nula.

Entre los CNN, no se encontró una relación significativa entre el lugar y la extensión del uso de Chabacano por el grupo en los ámbitos de los medios de comunicación, del gobierno y del trabajo. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechazó. Sin embargo, una relación significativa se encontró entre la ubicación y el alcance del uso de chabacano por el grupo CNN en los dominios del hogar, de la iglesia, de la comunidad y de la enseñanza. Los informantes de zona rural tienden a usar chabacano en estos cuatro dominios más intensamente que los entrevistados de zona urbana. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechazó.

Lugar y actitud hacia el chabacano: La variable de lugar no se encontró asociada significativamente con la actitud ni de los informantes CN ni de los CNN hacia el chabacano con relación al prestigio y la cohesión del grupo. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechazó.

TABLA 3. La relación entre SEXO y competencia del chabacano, uso y actitud entre informantes nativos (NC) y no nativos del chabacano (NNC)

VARIABLES	NC	NNC
SEXO Y COMPETENCIA EN CHABACANO		
... expresión oral en chabacano	NS	NS
... expresión escrita en chabacano	NS	NS
... comprensión lectora en chabacano	NS	NS
... comprensión auditiva en chabacano	NS	NS
... competencia general en chabacano	NS	NS
SEXO Y EXTENSIÓN DE USO DEL CHABACANO en los diversos ámbitos	NC	NNC
... Hogar	NS	NS
... Iglesia / Religión	NS	NS
... Enseñanza	X	NS
... Comunidad	NS	NS
... Medios de comunicación social	X	NS
... Gobierno	NS	NS
... Trabajo	NS	NS
VARIABLES: SEXO y Actitud hacia el chabacano respecto a:		
... Prestigio	NS	NS
... Cohesión social	X	NS

De la Tabla 3, se pueden entresacar las siguientes observaciones:

Sexo y competencia percibida en chabacano: No se encontró una correlación pertinente en el sexo y la competencia de los grupos NC y NNC en algunas de las destrezas y la competencia general en chabacano. Por este motivo, no se rechazó la hipótesis nula.

Sexo y extensión del uso del chabacano: No se halló una relación significativa entre sexo y la extensión en el grupo NC del uso de chabacano en los ámbitos del hogar, iglesia, comunidad, gobierno y trabajo. Por ello, no se rechazó la hipótesis nula. Sin embargo, se encontró una correlación significativa entre sexo y la extensión en el grupo NC del uso del chabacano en los ámbitos de enseñanza y medios de comunicación. Las informantes femeninas tienden a usar el chabacano en la escuela y utilizan el chabacano en prensa y radiotelevisión en menos grado que el grupo masculino. Por todo esto, se rechazó la hipótesis nula.

Entre los entrevistados NNC, no se detectó ninguna relación significativa entre sexo y la extensión en el grupo NC del uso de chabacano en los ámbitos del hogar, iglesia, enseñanza, comunidad, medios de comunicación, gobierno y trabajo. Por ello, no se rechazó la hipótesis nula.

Sexo y actitud hacia el chabacano: El sexo no se encontró significativamente asociado a las actitudes de los informantes de NC y NNC hacia el chabacano respecto al prestigio. Por esta razón, no se rechazó la hipótesis nula. No obstante, se detectó que el sexo se mostraba significativamente relacionado con las actitudes de los informantes NC hacia el chabacano en relación a la cohesión social. El grupo de hombres manifiesta una tendencia a mostrar una actitud positiva hacia el chabacano como lengua de cohesión social mucho mayor que el grupo de mujeres. Por ello, se rechazó la hipótesis nula.

La actitud de los informantes de NNC hacia el chabacano respecto a la cohesión social, por otro lado, no se halló significativo con el factor sexo. De aquí que no se rechazó la hipótesis nula.

TABLA 4. La relación entre NIVEL DE EDUCACIÓN y competencia del chabacano, uso y actitud entre informantes nativos (NC) y no nativos del chabacano (NNC)

VARIABLES	NC	NNC
NIVEL DE EDUCACIÓN Y HABILIDAD EN CHABACANO		
... expresión oral en chabacano	NS	NS
... expresión escrita en chabacano	X	X
... comprensión lectora en chabacano	X	NS
... comprensión auditiva en chabacano	NS	X
... competencia general en chabacano	X	NS
NIVEL DE EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN DEL USO DEL CHABACANO en los diversos ámbitos		
... Familia	NS	NS
... Iglesia/Religión	X	NS
... Enseñanza	NS	X
... Comunidad	X	NS
... Medios de Comunicación	NS	NS
... Gobierno	NS	NS
... Trabajo	NS	NS
NIVEL DE EDUCACIÓN y Actitud hacia el chabacano respecto a:		
... Prestigio	NS	NS
... Solidaridad	NS	X

LEYENDA: X = Significativa

NS = No significativa

De la Tabla 4, se pueden apuntar los siguientes comentarios:

Nivel de educación y competencia percibida en chabacano: No se encontró ninguna relación significativa entre el nivel de educación y la destreza del grupo NC de hablar chabacano y su destreza de comprensión lectora escrita oral en chabacano. Así, la hipótesis nula no fue rechazada. Tampoco se encontró ninguna relación significativa entre el nivel de educación y la destreza del grupo NNC en hablar chabacano, su destreza de expresión escrita en chabacano, su destreza de comprensión lectora en

Chabacano, y su competencia general en chabacano. Luego, la hipótesis nula no fue rechazada.

Se encontró una relación significativa entre el nivel de educación y la destreza del grupo NC de expresión escrita en chabacano, su destreza de comprensión lectora en chabacano y su competencia general en el mismo. Esta conclusión puede indicar que cuanto mayor es el nivel de educación, tanto mayor suele ser también la destreza en esos tres usos del chabacano. Entonces, la hipótesis nula fue rechazada. Se encontró también una relación significativa entre el nivel de educación y la destreza del grupo NNC de comprensión auditiva en chabacano. Se encontró esa relación, no obstante, sin una correlación perfecta; p. ej., no se puede observar un crecimiento o una disminución regulares del nivel de competencia mientras crece el nivel de educación. Sin embargo, pese a esa salvedad, la relación entre las variables involucradas era todavía significativa. En consecuencia, la hipótesis nula fue rechazada.

Nivel educativo y extensión del uso del chabacano: No existía una correlación pertinente en el nivel educativo y la extensión en el grupo NNC del alcance del chabacano en los ámbitos de hogar, iglesia, comunidad, medios de comunicación social, gobierno y trabajo. Por tanto, no se rechazó la hipótesis nula. No obstante, se estableció una correlación significativa entre el nivel educativo y la extensión en el grupo NNC del uso del chabacano en el ámbito escolar. Este hallazgo puede indicar que cuanto mayor es el nivel educativo, menor es el uso del chabacano en el ámbito de la escuela entre los inmigrantes. Por ello, se rechazó la hipótesis nula.

Nivel educativo y actitud hacia el chabacano: El nivel educativo no se halló significativamente asociado con la actitud hacia el chabacano respecto al prestigio de los informante NC y NNC. Por ese motivo, no se rechazó la hipótesis nula.

El nivel educativo tampoco se encontró significativamente asociado a la actitudes hacia el chabacano en relación a la cohesión social en el grupo de entrevistados NC. Por esta razón, no se rechazó la hipótesis nula. Entre los NNC, el nivel educativo sí que se halló significativamente relacionado con su actitud hacia el chabacano respecto a la cohesión social. Había, sin embargo, una pequeña complicación con los datos del grupo de enseñanza básica que mostraba una tendencia a considerar el chabacano como una lengua de cohesión social más negativamente que el grupo de enseñanza secundaria, pero menos negativamente que el grupo de alumnos universitarios. El grupo de posgraduados, por su parte, tiende a considerar el chabacano como lengua de cohesión social con la mayor carga negativa. A pesar de tal salvedad, se rechazó la hipótesis nula.

8. A la vista de las cuestiones anteriores, ¿cómo se puede caracterizar la situación lingüística en la ciudad de Zamboanga en cuanto a la diglosia?

- a. Tanto los informantes NC como los NNC expresaron tener cierto grado de control lingüístico de más de dos lenguas; de aquí que sean plurilingües.
- b. Las lenguas habladas por los informantes no se usaron separadamente en los ámbitos estudiados, p. ej. ninguna lengua desempeñaba un claro papel.
- c. Cada ámbito no lleva asociado un uso exclusivo de un lengua particular; por lo tanto, era posible que los entrevistados usaran las lenguas inglés, tagalo y chabacano utilizando una de ellas, dos o incluso; tres en cualquier entorno, sea formal o informal.
- d. Los datos de la actitud lingüística revelaron un obscura clasificación del chabacano en la escala lingüística de lenguas S – I, porque el chabacano da la impresión de ser, en términos de la escala de estado de intimidad de Haugen, a la vez **plus status** (prestigio o S) y **plus intimidad** (cohesión social o I) particularmente entre los hablantes nativos.
- e. A la luz de los descubrimientos anteriores, la situación lingüística obtenida en la ciudad de Zamboanga debe de ser considerada de no diglosia.

Conclusión

A. El estado de mantenimiento del chabacano

Todos los datos obtenidos del grupo NC de informantes parecen apuntar a un estado considerablemente favorable de mantenimiento del chabacano. Comparada con otras lenguas habladas por sus hablantes, el chabacano surge como lengua dominante en términos de competencia y ámbitos de uso, salvo en el ámbito de los medios de comunicación. En términos de actitud, nivel de competencia y extensión de uso, el chabacano tampoco parece estar en peligro. El grupo NC mostró gran competencia lingüística en chabacano. La mayoría de los informantes del NC también demostró larga extensión de uso del chabacano en todos los ámbitos, salvo en los medios de comunicación. Finalmente, la mayoría del grupo mostró una actitud positiva hacia el chabacano en términos de prestigio y cohesión social. Bajo la luz de esos resultados, se puede afirmar que el mantenimiento del chabacano entre sus hablantes nativos es considerablemente alto.

Sin embargo, con los NNC entrevistados, se tiene otra perspectiva. Todas las informaciones del cuestionario objetivo, cuando se comparan los grupos NC y NNC mostraron una significativa diferencia entre ambos. El chabacano no apareció como idioma predominante respecto a la competencia lingüística del grupo NCC y respecto a la utilización en los cinco dominios. Aunque el chabacano sobresalió como idioma predominante en la comunidad y en el gobierno, el alcance de su uso en esos dos ámbitos no fue tan alta como en el grupo de NC. Además, la mayoría de los NNC

entrevistados demostró una actitud negativa al chabacano con relación al prestigio y a la cohesión social.

Las observaciones en el ámbito comunitario, no obstante, demostraron que los inmigrantes (NNC) que aprendieron a hablarlo tienen una tendencia a utilizarlo en interacciones entre los grupos, por ejemplo, interacciones que involucren grupos etnolingüísticos diferentes. Observaciones en el ámbito doméstico igualmente mostraron que los hijos de los inmigrantes que han aprendido a hablar chabacano demuestran una tendencia a cambiar para el chabacano en las interacciones familiares.

Estos descubrimientos sobre el grupo CNN pueden, por lo tanto, indicar que el mantenimiento del chabacano entre sus hablantes no nativos es generalmente bajo. A pesar de eso, el chabacano ejerce la función de una lengua franca en la ciudad de Zamboanga, y parece que los inmigrantes han encontrado un uso importante para esa lengua.

B. Mantenimiento de la lengua chabacana en relación con la diglosia

Los descubrimientos del estudio parecen indicar que la situación lingüística en Zamboanga es la de no diglosia; eso es, parece que no hay distribución funcional evidente de lenguas en ámbitos de uso específico. Según Fasold (1984), a causa de la naturalidad de semejante distribución funcional de lenguas en una situación diglósica, la tendencia al mantenimiento de la lengua puede ser fuerte, sobre todo porque no hay semejanzas entre la lengua de la minoría (que puede ser I) y la lengua de la mayoría (que puede ser S). Appel y Muysken (1987), así como Fishman (1980), han afirmado que en situaciones lingüísticas como en la ciudad de Zamboanga, es decir, no diglósica, ocurren cambios lingüísticos generalmente, de manera especial cuando se impone una presión fuerte sobre el grupo minoritario para usar la lengua dominante o de la mayoría.

Los hablantes nativos de chabacano de la ciudad de Zamboanga, entre los cuales el chabacano es dominante en todos los ámbitos de uso, salvo en los medios de comunicación, no parece presentar cualquier señal de cambio lingüístico, por ejemplo, no es evidente que haya adquisición colectiva de otra lengua que sustituya la lengua materna: el chabacano. Aunque haya un intento de imposición del inglés y del tagalo en el ámbito de los medios de comunicación, ese hecho no parece afectar el mantenimiento y la competencia lingüística del chabacano entre los hablantes nativos en todos los demás ámbitos, así como el grado de competencia.

Por otro lado, entre los hablantes no nativos, cuatro ámbitos se encuentran predominantemente en tagalo (iglesia, enseñanza, medios de comunicación y trabajo).

Sin embargo, hay un cierto grado de presión para el uso de la otra lengua dominante: el chabacano, particularmente en los ámbitos de la comunidad y del gobierno. Además, el uso de sus lenguas maternas, como el cebuano, tausug e ilongo, tiende a relegarse sólo a la familia, salvo por interacciones entre ellos en el ámbito de la comunidad (y en el ámbito de la iglesia entre los hablantes de tausug).

La perspectiva entonces que se puede esbozar es la que muestra una Zamboanga no diglósica donde el chabacano se constituye en una lengua predominante pero sin ser "eclipsado" por las otras lenguas de la zona. Edwards (1994) había apuntado llamado la atención sobre el hecho de que el poder de una lengua se deriva de la fuerza de sus hablantes. En el caso del chabacano, sus hablantes nativos son todavía tanto numérica como políticamente dominantes (el alcalde, el miembro del Congreso nacional y la mayoría de los concejales municipales son NC) en la ciudad de Zamboanga; la lengua puede contar para su estado de mantenimiento con una situación lingüística de ausencia de diglosia. A menos que las actuales circunstancias de sus hablantes cambien, como señaló Edwards (1985), el chabacano puede resistir cualquier presión que provenga de lenguas con las que compite, tales como el tagalo e inglés.

C. Descubrimientos en relación a la Ecología Lingüística de Haugen

Los descubrimientos del estudio subrayan la importancia de los factores sociales del lenguaje, lo que Haugens (1972) señaló como el verdadero ambiente de una lengua. En tanto que opuestas a la estructura interna, las variables externas del lenguaje como la competencia, uso y actitudes de sus hablantes pasan a reivindicarse como el verdadero marco constitutivo del lenguaje en la ecología lingüística propuesta por Haugens. El presente estudio, en su intento de determinar el estado de mantenimiento del chabacano y de la situación lingüística en Zamboanga respecto a la diglosia, recogió hallazgos que parecen llamar la atención sobre cuatro cuestiones de ecología lingüística Haugen, a saber: 1) quiénes son sus usuarios, 2) cuáles son sus ámbitos de uso, 3) qué otras lenguas usan sus hablantes, y 4) cuáles son las actitudes de sus hablantes hacia la lengua respecto a la intimidad (cohesión social) y al estatus (prestigio).

Estas variables sociales pueden dar algo de luz a la interacción de chabacano y sus hablantes, específicamente posibilitando el estudio para determinar y medir el estado de mantenimiento del idioma en su entorno plurilingüe.

Recomendaciones

Ha habido sugerencias para preservar la lengua chabacana por medio de la estandarización y promoción de su uso. Los hallazgos de este estudio se pueden usar como un marco de referencia para posibles actividades futuras de planificación lingüística

hacia la conservación de la lengua chabacana..

1. El presente estudio no ha agotado completamente el papel del cambio de código lingüístico en las interacciones investigadas. Por tanto, un área que puede analizarse es el modelo y las limitaciones de la conmutación en interacciones entre los interlocutores hablantes de chabacano.
2. La medida de la actitud lingüística utilizada en el estudio puede tener sus propia limitación al centrarse en una única lengua; por ejemplo, el estudio no trata las actitudes hacia otra lengua involucradas como el filipino y el inglés. Se recomienda que futuros estudios sobre el mantenimiento del chabacano tengan en cuenta este hecho.
3. También se recomienda repetir el estudio para determinar en qué estado se conservan otros dialectos del chabacano, como el cotabato; no obstante sería necesario modificar algunas medidas, por ejemplo, las actitudes lingüística, usadas en el estudio.
4. Una aprovechamiento del estudio puede conducir al mismo entorno, pero en esta ocasión sería muy conveniente incluir a un grupo más joven de informantes que no se contemplaron en el estudio.
5. Estudios posteriores que se centren en determinar el alcance del mantenimiento lingüístico del chabacano se pueden dirigir utilizando un marco conceptual o metodología diferente. Los datos de tal estudio se podrían analizar, por ejemplo, con la ayuda del marco conceptual del libro de Giles y Johnson (1981): *Ethnolinguistic Identity or Ethnolinguistic Vitality theory* o el de Lewis (1995), *Language Maintenance Index*, que proporciona unos recursos alternativos para comparar niveles de mantenimiento lingüístico de las diversas lenguas en un entorno plurilingüe, se puede usar también para afinar el mantenimiento del chabacano y de las otras lenguas en la ciudad de Zamboanga; estas últimas no se han incluido en el presente estudio.

Referencias

- Appel, Rene and Pieter Muysken. 1987. *Language Contact and Bilingualism*. London: Edward Arnold.
- Brennan, Eileen M. and Ellen B. Ryan. 1974. "Reported Language Usage and Verbal Behavior of Bilingual Mexican American Students". *Anthropological Linguistics* 5 (9):398-405.
- Camins, Bernardo S. 1989. *Chabacano de Zamboanga Handbook and Chabacano-English-Spanish Dictionary*. Q.C., Philippines: Claretian Publications.
- Cooper, Robert and Joshua A. Fishman. 1974. "The Study of Language Attitudes". *International Journal of the Sociology of Language* 3:5-19.

- Edwards, John. 1983. "Language Attitudes in Multilingual Settings: A General Assessment". *Journal of Multilingualism and Multicultural Development* 4 (2-3):225-236.
- _____. 1985. *Language, Society and Identity*. Basil Blackwell.
- _____. 1994. *Multilingualism*. New York: Routledge.
- Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. England: Basil Blackwell.
- Ferguson, Charles A. (1959). "Diglossia". *World* 15: 325-340.
- _____. 1996. "Diglossia". In Thom Huebner (Ed.) *Sociolinguistic Perspectives: Papers on Language in Society 1959-1994 by Charles Ferguson*. Oxford University Press.
- Fishman, Joshua A. 1967. "Bilingualism with and without Diglossia; Diglossia with and without Bilingualism". *Journal of Social Issues* 32:29-38.
- _____. 1971. "The Sociology of Language: An Interdisciplinary Social Science Approach to the Study of Language in Society". In J. A. Fishman (Ed.) *Advances in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- _____. 1972. "The Relationship Between Micro- and Macro-Sociolinguistics in the Study of Who Speaks What Language to Whom and When". In J. B. Pride and Janet Holmes (Eds.) *Sociolinguistics*. England: Penguin Books, Ltd.
- _____. 1980. "The Sociology of Language", in Pier Paolo Giglioli (Ed.) *Language and Social Context*. England: Penguin Books Ltd.
- _____. 1985. *The Rise and Fall of the Ethnic Revival*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Giles, Howard and Patricia Johnson. 1981. "The Role of Language in Ethnic Group Relations". In J. C. Turner and H. Giles (Eds.) *Intergroup Behaviour*. Oxford: Blackwell.
- Giles, Howard, Miles Hewstone and Peter Ball. 1983. "Language Attitudes in Multilingual Settings: Prologue with Priorities". *Journal of Multilingualism and Multicultural Development* 4 (2-3):81-94.
- Gonzales, Andrew and Ma. Lourdes S. Bautista. 1986. *Language Surveys in the Philippines (1966-1984)*. Manila: De La Salle University Press.
- Haugen, Einar. 1972. "Ecology of Language." In Anwar S. Dil (Ed.) *The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen*. California: Stanford University Press.
- Janik, Janusz. 1996. "Polish Language Maintenance of the Polish Students in Melbourne". *Journal of Multilingualism and Multicultural Development* 17 (1): 3-15.
- Lewis, Paul M. 1995. "Measuring K'iche (Mayan) Language Maintenance: A Comprehensive Methodology". A paper presented in the 1995 Annual Meeting of the Linguistic Society of America, New Orleans, Louisiana.
- Lipski, John M. 1987. "Modern Spanish Once-Removed in Philippine Creole Spanish: The Case of Zamboangueno". *Language in Society* 16: 91-108
- Mandi, Pelagio S., Ed. 1987. *A Sociological and Cultural History of Zamboanga*.

Zamboanga City: Charter Day Publication.

Nieva, Antonio M. 1986. "Chabacano: Bien Facil Lang Gayot". In Antonio E. Orendain II (Ed.) *Zamboanga Hermosa*. Filipinas Foundation, Inc.

Parasher, S. N. 1980. "Mother-Tongue-English Diglossia: A Case Study of Educated Indian Bilinguals Language Use". *Anthropological Linguistics* 22 (4): 151-168.

Platt, John (1977). "A Model for Polyglossia and Multilingualism". *Language in Society* 6(3): 361-378.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND PLANNING OFFICE. 1996. "Local Attitudes Towards Others of Ateneo de Zamboanga College Students Based on their Usage, Preference, Acquisition, and Proficiency in Three Languages". *Research Monograph No. 1*. Ateneo de Zamboanga.

Rickford, John R. 1980. "Connections Between Sociolinguistics and Pidgin-Creole Studies." In J. Rickford (Ed.) *Sociolinguistic and Creole Studies*. Stanford University Press.

Riego de Dios, Ma. Isabelita. 1986. *A Composite Dictionary of Philippine Creole Spanish*. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Summer Institute of Linguistics.

Whinnom, Keith. 1956. *Spanish Contact Vernaculars in the Philippine Islands*. Hong Kong: Hong Kong University Press.

[Traducido del inglés por José Antonio Pérez]